
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9:331.45

DOI 10.5281/zenodo.19383115

Балакшина Е. В.

Балакшина Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, Тверской государственной технической университет, д. 22, наб. Аф. Никитина, Тверь, Тверская область, Россия, 170026. E-mail: balakshina79@mail.ru.

Профессиональная надёжность в психологических исследованиях: теоретический анализ

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ профессиональной надёжности как предмета психологического исследования. Рассматриваются такие аспекты, как история проблематики, эволюция взглядов на структуру и факторы надёжности, современные подходы к психологическому обеспечению, принципы отбора и развития профессионально важных качеств. Основным выводом является положение о многомерности феномена надёжности и необходимости интеграции теоретических разработок, касающихся этого явления. Автором выявлены ключевые детерминанты надёжности и их соотношение (резистентные и пластичные). Обобщая опыт отечественных учёных, сделан вывод о значимости разработанных подходов для решения прикладных задач психологии труда и повышения безопасности в технически сложных производствах.

Ключевые слова: профессиональная надёжность, психология труда, структура надёжности, факторы надёжности, безопасность деятельности.

Balakshina E. V.

Balakshina Elena Vladimirovna, PhD in Psychology, Associate Professor, Tver State Technical University, 22 Af. Nikitin Embankment, Tver, Tver Region, Russia, 170026. E-mail: balakshina79@mail.ru.

Professional reliability in psychological research: theoretical analysis

Abstract. This article presents a theoretical analysis of professional reliability as a subject of psychological research. It examines aspects such as the history of the problem, the evolution of views on the structure and factors of reliability, modern approaches to psychological support, and the principles of selecting and developing professionally important qualities. The main conclusion is the multidimensionality of the reliability phenomenon and the need to integrate theoretical developments related to this phenomenon. The author identifies the key determinants of reli-

ability and their relationship (resistant and flexible). Summarizing the experience of Russian scientists, the author concludes that the developed approaches are important for solving applied problems in occupational psychology and improving safety in technically complex industries.

Key words: professional reliability, labor psychology, reliability structure, reliability factors, activity safety.

Актуальность.
В настоящее время проблема профессиональной надёжности все чаще становится ключевой темой в исследованиях психологии труда и инженерной психологии. Рост технической сложности производств, повышение цены человеческой ошибки в энергетике, на транспорте, в строительстве и других областях промышленности делают исследование надёжности специалиста не только теоретически значимым, но и остро востребованным практикой. Так, выдающийся исследователь психологии труда В.А. Бодров подчёркивал, что интерес к изучению причин аварий и роли ошибочных действий человека неуклонно растёт, поскольку именно человеческий фактор становится определяющим в обеспечении безопасности современных технологических процессов [1]. Каждое современное производство нуждается не просто в квалифицированных работниках, но в специалистах, способных сохранять эффективность и безошибочность действий в условиях стресса, неопределённости, а также высоких нагрузок и дефицита времени [2].

Проблема исследования.

Следует отметить, что, несмотря на длительную историю изучения профессиональной надёжности, единый подход к её трактовке в профильных источниках до сих пор отсутствует. В специализированной литературе не представлена общепринятая классификация факторов надёжности, а также остаются дискуссионными вопросы о соотношении устойчивых (резистентных) и развиваемых (пластичных) детерминант, о роли личностных и психофизиологических компонентов, о влиянии групповых процессов на индивидуальную надёжность [3]. Это создаёт необходимость теоретического анализа и систематизации суще-

ствующих разработок.

История становления проблематики.

В трудах отечественных ученых (Е.А. Климов, О.Г. Носкова) указывается, что рост интереса к проблемам безопасности и надёжности труда связан с промышленной революцией XIX–XX вв. и технологической революцией 80-х гг. XX в., когда возникла необходимость научных разработок, посвящённых снижению уровня катастроф и аварий на производстве [5]. Однако в контексте технологий регуляции деятельности данная проблематика обсуждается значительно раньше [14].

Следует отметить, что теоретические подходы к изучению структуры и факторов надёжности разрабатывались многими исследователями [9]. Среди них особое место занимают фундаментальные работы Б.Ф. Ломова, который предложил классификацию личностных качеств, определяющих надёжность человека в труде. Согласно трудам исследователя, существует две группы таких качеств субъекта деятельности [10]:

1) качества, которые могут быть сформированы в ходе целенаправленной работы, а именно: решительность, мужество, настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, чувство долга и ответственность;

2) черты, которые в значительной степени определяются природными задатками и не обусловленные жизненными обстоятельствами. К ним автор относит: эмоциональную стабильность, самообладание, саморегуляцию, высокую концентрацию внимания и иные важные характеристики внимания (переключаемость, объем), а также психическую выносливость [10].

Согласно В.Д. Небылицыну, весь паттерн личностных предикторов надёж-

ности профессиональной деятельности можно разделить на две группы: медико-физиологические (связанные с функционированием нервной системы) и собственно психологические. При этом основными показателями, по мнению исследователя, выступают уровень квалификации, техническое состояние оборудования, эффективность выполнения трудовых операций и степень тренированности работника. В условиях повышенной сложности и экстремальности деятельности решающую роль приобретает, как отмечал учёный, психофизиологический контроль, обеспечивающий устойчивость и безошибочность действий специалиста [11].

Согласно А.А. Крылову, необходимый уровень подготовленности работника к профессиональной деятельности обеспечивается пятью группами факторов, которые одновременно выступают детерминантами профессиональной надёжности [8]. К ним относятся: эмоциональные — проявления гуманистической позиции, понимание значимости профессиональных задач, приверженность профессии, честность и прямота; эмоционально-волевые — устойчивость к продолжительным нагрузкам, готовность к обоснованному риску, самостоятельность, чувство ответственности; когнитивные — устойчивость мыслительных операций к отвлекающим воздействиям, способность к вероятностному прогнозированию; регулятивные — владение способами управления собственным эмоциональным состоянием, навыками релаксации; поведенческие — гибкость поведения, умение действовать в сложной обстановке, адекватная самооценка [8].

В рамках исследования структуры психологической надёжности спортсменов В.Э. Мильман предлагает различать три категории значимых качеств [13]: в первичный блок входят общая эмоциональная устойчивость, умение владеть собой, самоконтроль; во вторичный блок включаются стремление к доминированию, социальная экстраверсия и эмоцио-

нальный тонус; третий блок представлен общими личностными показателями, которые объединяют интеллект, твёрдость характера, сознательность и добросовестность [13].

М.А. Котик рассматривает надёжность не только как показатель результативности деятельности, но и как регулирующий фактор, описывая процесс саморегуляции, включающий актуализацию задачи, формирование прогноза успешности, активацию нервной системы и оценку результатов [6].

В исследованиях последних лет проблема профессиональной надёжности рассматривается в контексте системного подхода [4; 7]. Разрабатываются модели психологического обеспечения, реализуемого как циклический процесс, включающий: изучение условий профессиональной деятельности; определение психофизических детерминант нарушений; интеграцию полученных знаний в профессионально-личностную диагностику и развитие.

А.Ю. Федотов формулирует ряд принципов, которым должно отвечать психологическое обеспечение [15]: во-первых, неотрывность от профессиональной деятельности и полное погружение в её контекст; во-вторых, непрерывность аналитической работы и постоянное совершенствование технологий; в-третьих, своевременность применения полученных данных; в-четвёртых, комплексность; в-пятых, прогрессивность (развитие по восходящей спирали); в-шестых, специализированность используемых инструментов и подходов.

В работах В.Л. Кубышко, В.М. Крука и других авторов, изучающих особенности труда в силовых ведомствах, предлагается дифференцировать качества, влияющие на надёжность, на резистентные (инертные, с трудом поддающиеся развитию) и пластичные (способные к целенаправленному формированию). Если первые выступают основой для процедур психологического отбора, то вторые — для программ профессионально-

личностного роста [9].

Отдельного внимания заслуживает вопрос о влиянии групповых процессов на индивидуальную профессиональную надёжность, который, несмотря на его практическую значимость, остаётся относительно малоизученным в рамках рассмотренных теоретических подходов. Прежде всего, речь идёт о формировании в профессиональных коллективах неформальных норм, касающихся отношения к безопасности и допустимого уровня риска. В тех группах, где пренебрежение правилами безопасности не получает негативной оценки со стороны коллег или даже поощряется как проявление «опытности», индивидуальная надёжность работников закономерно снижается. Напротив, в коллективах с выраженной культурой безопасности срабатывают механизмы социального контроля и взаимной поддержки, способствующие поддержанию высокого уровня надёжности каждого члена группы. Кроме того, в условиях коллективной деятельности проявляется эффект диффузии ответственности: работник, осознавая, что решение принимается группой, может снижать индивидуальную критичность и бдительность. Наконец, сработанность и сплочённость профессиональной группы выступают самостоятельным ресурсом надёжности, позволяя своевременно компенсировать ошибки отдельных участников за счёт слаженных действий остальных. Указанные аспекты требуют дальнейшей теоретической и эмпирической проработки, однако уже на современном этапе очевидно, что программы психологического обеспечения профессиональной надёжности должны учитывать не только индивидуальные, но и групповые факторы.

Практическое значение исследований.

Результаты теоретических разработок в области профессиональной надёжности находят применение при решении широкого круга практических задач: профессиональный отбор и аттестация кадров, разработка программ подготовки

и повышения квалификации, профилактика аварийности и травматизма, психологическое сопровождение специалистов в экстремальных условиях деятельности, реабилитация после происшествий. Особую значимость эти разработки приобретают для профессий, связанных с повышенной опасностью (операторы энергетических установок, водители транспортных средств, диспетчерские службы) [12].

Выводы.

Проведённый теоретический анализ позволяет сформулировать сущностное определение профессиональной надёжности как интегративного, системного свойства субъекта труда, обеспечивающего стабильность, безошибочность и своевременность выполнения профессиональных функций в заданных условиях деятельности, в том числе при воздействии неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды. Данное свойство не сводится к сумме отдельных качеств работника, а представляет собой динамическое образование, формирующееся на стыке индивидуально-психологических особенностей, профессиональной подготовленности и функционального состояния специалиста.

Относительно заявленных в проблемной части статьи дискуссионных вопросов представляется возможным сформулировать следующие положения.

1. На основе обобщения рассмотренных теоретических подходов (Б.Ф. Ломов, В.Д. Небылицын, В.Л. Кубышко и В.М. Крук) можно заключить, что резистентные (устойчивые, трудно поддающиеся развитию) детерминанты — такие как свойства нервной системы, эмоциональная стабильность, характеристики внимания — выступают базисом, определяющим потенциальный диапазон надёжности конкретного специалиста. Пластичные же детерминанты (профессиональные знания и навыки, мотивация, саморегуляция, чувство ответственности) формируются в процессе обучения и профессионального опыта, «надстраиваясь» над резистентным базисом и позво-

ляя специалисту реализовать имеющийся потенциал в практической деятельности. Таким образом, соотношение указанных групп факторов носит не дихотомический, а комплементарный характер: резистентные качества задают границы возможного, пластичные — определяют степень приближения к этим границам. Данный вывод имеет прямое практическое следствие: если резистентные качества должны учитываться преимущественно на этапе профессионального отбора, то пластичные — выступать мишенью программ подготовки, тренингов и психологического сопровождения.

2. Сопоставление позиций различных авторов (А.А. Крылов, В.Э. Мильман, М.А. Котик) позволяет утверждать, что личностные и психофизиологические компоненты не являются рядоположенными, а находятся в иерархических отношениях. Психофизиологический уровень (свойства нервной системы, тип темперамента, характеристики внимания и памяти) образует фундамент, от которого зависит способность специалиста сохранять работоспособность при длительных нагрузках и в экстремальных условиях. Личностный же уровень (мотивация, ответственность, волевые качества, ценностные ориентации) выполняет регуляторную функцию, определяя, каким образом специалист распорядится имеющимися у него психофизиологическими ресурсами. В условиях умеренных нагрузок ведущую роль играет профессиональная подготовленность; при возрастании сложности и стрессогенности деятельности на первый план выходят психофизиологические характеристики; в ситуациях, требующих морального выбора или длительного волевого усилия, решающее значение приобретают личностные качества. Следовательно, целостная модель профессиональной надёжности должна учитывать все три уровня и специфику их взаимодействия в зависимости от характера решаемых задач.

3. Влияние групповых процессов на индивидуальную надёжность в рассмот-

ренных теоретических источниках освещена фрагментарно, анализ позволяет выделить несколько принципиальных аспектов. Во-первых, групповые нормы и ценности (в частности, принятое в коллективе отношение к безопасности, к соблюдению регламентов, к взаимопомощи) способны как повышать, так и снижать индивидуальную надёжность работника. Во-вторых, феномен социальной фасилитации и ингибиции проявляется в том, что присутствие других людей или осознание включённости в коллективный процесс может улучшать либо ухудшать качество выполнения профессиональных действий в зависимости от уровня подготовленности специалиста и его индивидуально-психологических особенностей. В-третьих, распределение ответственности в группе (диффузия ответственности) способно снижать индивидуальную бдительность и приводить к ошибочным действиям, что особенно актуально для профессий, связанных с коллективным принятием решений (экипажи, смены, диспетчерские группы). В-четвёртых, сплочённость и сработанность коллектива выступают самостоятельным ресурсом надёжности, поскольку в слаженной группе ошибка одного участника может быть своевременно замечена и компенсирована действиями других. Таким образом, влияние групповых процессов на индивидуальную надёжность носит амбивалентный характер и требует целенаправленного учёта при проектировании систем психологического обеспечения.

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что профессиональная надёжность представляет собой многомерный, системный феномен, изучение которого имеет длительную историю и остаётся актуальным направлением психологических исследований. В настоящее время сложились различные подходы к определению, структуре и факторам профессиональной надёжности, что отражает сложность и многогранность данного явления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М.: ПЕР СЭ, 2001. 511 с.
2. Бодров В.А., Орлов В.Я. Психология и надежность: человек в системах управления техникой. М.: Институт психологии РАН, 1998. 285 с.
3. Дикая Л.Г. Психическая саморегуляция функционального состояния человека (системно-деятельностный подход) М.: Институт психологии РАН, 2003. 422 с.
4. Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной деятельности. Ярославль: ЯрГУ, 1991. 152 с.
5. Климов Е.А., Носкова О.Г. История психологии труда в России. М.: Издательство Московского университета, 1992. 221 с.
6. Котик М.А. Психология и безопасность. Таллин: Валгус, 1989. 448 с.
7. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Социально-психологические маркеры корпоративной безопасности // Институт психологии РАН. Социальная и экономическая психология. 2020. Т. 5, № 1(17). С. 203–231. DOI 10.38098/ipran.sep.2020.17.1.008.
8. Крылов А.А. Психология. М.: Проспект. 2005. 495 с.
9. Кубышко В.Л., Крук В.М., Вахнина В.В., Федотов А.Ю. К проблеме психологического обеспечения профессиональной надежности специалиста силовых структур // Психология и право. 2020. Том 10. № 4. С. 18–32. DOI 10.17759/psylaw.2020100402.
10. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. М.: Наука, 1991. 295 с.
11. Небылицын В.Д. Надежность работы оператора в сложной системе управления // Психологические вопросы регуляции деятельности // Хрестоматия по инженерной психологии. М.: Институт психологии РАН, 1991. С. 238–249.
12. Никифоров Г.С. Надежность профессиональной деятельности. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996. 172 с.
13. Рогалева Л. Н., Ким А. М., Маханова С. С. и др. Сравнительная характеристика психологических состояний спортсменов-бильярдистов в зависимости от уровня спортивной квалификации // Теория и практика физической культуры. 2022. № 11. С. 12–14.
14. Толочек В.А. Современная психология труда. М.: Питер, 2008. 431 с.
15. Федотов А.Ю. Принципы и основные технологии психологического обеспечения профессиональной надежности сотрудников силовых структур // Психология и право. 2021. № 2. С. 216–219.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bodrov V.A. Psihologiya professional'noj prigradnosti. M.: PER SE, 2001. 511 s.
2. Bodrov V.A., Orlov V.YA. Psihologiya i nadezhnost': chelovek v sistemah upravleniya tekhnikoj. M.: Institut psihologii RAN, 1998. 285 s.
3. Dikaya L.G. Psihicheskaya samoregulyaciya funkcional'nogo sostoyaniya cheloveka (sistemno-deyatel'nostnyj podhod) M.: Institut psihologii RAN, 2003. 422 s.
4. Karpov A.V. Psihologiya prinyatiya reshenij v professional'noj deyatel'nosti. YAroslavl': YArGU, 1991. 152 s.
5. Klimov E.A., Noskova O.G. Istoriya psihologii truda v Rossii. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1992. 221 s.
6. Kotik M.A. Psihologiya i bezopasnost'. Tallin: Valgus, 1989. 448 s.
7. Krasnyanskaya T.M., Tylec V.G. Social'no-psihologicheskie markery korporativnoj bezopasnosti // Institut psihologii RAN. Social'naya i ekonomicheskaya psihologiya. 2020. T. 5, № 1(17). S. 203–231. DOI 10.38098/ipran.sep.2020.17.1.008.
8. Krylov A.A. Psihologiya. M.: Prospekt. 2005. 495 s.
9. Kubyshko V.L., Kruk V.M., Vahnina V.V., Fedotov A.YU. K probleme psihologicheskogo obespecheniya professional'noj nadezhnosti specialista silovyh struktur // Psihologiya i pravo. 2020. Tom 10. № 4. S. 18–32. DOI 10.17759/psylaw.2020100402.
10. Lomov B.F. Voprosy obshchej, pedagogicheskoy i inzhenernoj psihologii. M.: Nauka, 1991. 295 s.

-
11. Nebylicyn V.D. Nadezhnost' raboty operatora v slozhnoj sisteme upravleniya // Psihologicheskie voprosy regulyatsii deyatel'nosti // Hrestomatiya po inzhenernoj psihologii. M.: Institut psihologii RAN, 1991. S. 238–249.
 12. Nikiforov G.S. Nadezhnost' professional'noj deyatel'nosti. SPb.: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 1996. 172 s.
 13. Rogaleva L. N., Kim A. M., Mahanova S. S. i dr. Sravnitel'naya karakteristika psihologicheskikh sostoyanij sportsmenov-bil'yardistov v zavisimosti ot urovnya sportivnoj kvalifikatsii // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2022. № 11. S. 12–14.
 14. Tolochek V.A. Sovremennaya psihologiya truda. M.: Piter, 2008. 431 s.
 15. Fedotov A.YU. Principy i osnovnye tekhnologii psihologicheskogo obespecheniya professional'noj nadyozhnosti sotrudnikov silovykh struktur // Psihologiya i pravo. 2021. № 2. S. 216–219.

Поступила в редакцию: 30.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.